

MAKTABGACHA TA'LIMDA OTA-ONALARNING ROLI: TURLI MADANIYATLARDA YONDASHUVLARNI QIYOSIY TAHLIL QILISH

¹A.A. Quvatov, ²B.A.Kudayarova

¹K.Sh.Toktomamatov nomidagi xalqaro universiteti o'qituvchisi, ²K.Sh.Toktomamatov nomidagi xalqaro universiteti aspiranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210351>

Annotatsiya. "Maktabgacha ta'limda ota-onalarning roli: turli madaniyatlardagi yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish" mavzusi ta'lim sohasida faol o'rganish mavzusidir. Ushbu tadqiqot ishi turli madaniy kontekstlarda erta bolalik sharoitlari bilan ota-onalarning roli, ta'siri va o'zaro ta'siriga qaratilgan. Turli mamlakatlarda ota-onalarni bolalarni tarbiyalash jarayoniga jalb qilish bo'yicha yondashuvlar, jumladan, oilalar va maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning an'anaviy va zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Madaniy me'yorlar, oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, ta'lim siyosati va tashabbuslari, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlashda ta'lim muassasalarining roli ko'rib chiqiladigan omillar. Qiyosiy tahlil natijasida turli madaniy sharoitlarda ota-onalar va ta'lim muassasalari duch keladigan umumiy tendentsiyalar, muvaffaqiyatli amaliyotlar va muammolar aniqlanadi. Tadqiqot shuningdek, ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan ta'lim dasturlari, ota-onalarning ta'lim tashabbuslari va muloqot strategiyalarining roliga e'tibor qaratiladi. Turli madaniyatlardan amaliy misollar va holatlarga alohida e'tibor qaratiladi, bu esa erta bolalik davrida ota-onalarning roliga yondashuvlardagi farqlarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi xalqaro miqyosda ota-onalarni erta bolalik ta'limiga jalb qilishning umumiy tamoyillari va samarali strategiyalarini aniqlashdan iborat. Ushbu tahlil natijalari turli madaniy muhitlarda bolalar uchun ta'lim sifati va maktabgacha ta'lim muvaffaqiyatini oshirishga intilayotgan ta'lim muassasalari, o'qituvchilar, ma'muriyatlar va ota-onalar uchun tavsiyalar va ko'rsatmalar ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: o'qituvchilar, ota-onalar, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy holati, tahlil, ta'lim muassasalari.

Abstract. The topic "The role of parents in preschool education: a comparative analysis of approaches in different cultures" is a topic of active study in the field of education. This research paper focuses on the role, influence and interaction of parents with early childhood settings in different cultural contexts. Approaches to involving parents in the process of raising children in different countries, including traditional and modern methods of cooperation between families and preschool educational institutions, are analyzed. Cultural norms, socio-economic status of families, educational policies and initiatives, and the role of educational institutions in strengthening cooperation with parents are considered factors. As a result of comparative analysis, common trends, successful practices and problems faced by parents and educational institutions in different cultural settings are identified. The study also focuses on the role of educational programs, parent education initiatives and communication strategies aimed at strengthening the partnership between parents and educational institutions. Particular attention is paid to practical examples and cases from different cultures, which help to identify differences in approaches to the role of parents in early childhood. The purpose of this study is to identify common principles and effective strategies for engaging parents in early childhood education internationally. The results of this analysis may be useful in developing recommendations and

guidelines for educational institutions, teachers, administrators, and parents seeking to improve the quality of education and preschool success for children in diverse cultural environments.

Keywords: *teachers, parents, preschool education, socio-economic status, analysis, educational institutions.*

Erta bolalik davridagi ta'lim bolalarda asosiy ko'nikmalar va qadriyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bu jarayonda ota-onalarning roli madaniy kontekstga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ushbu maqolada biz turli madaniyatlarda ota-onalarni erda bolalik ta'limiga jalb qilish yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilamiz. Ba'zi madaniyatlarda, masalan, yapon yoki xitoyda ota-onalar juda yoshligidanoq farzandlarining ta'lim olishida faol ishtirok etadilar. Ular nafaqat bolaning asosiy ehtiyojlarini ta'minlaydi, balki o'yinlar, kitoblar o'qish, boyitish faoliyati va matematika yoki yozish kabi o'rgatish ko'nikmalari orqali uning ta'limida ishtirok etadi. Bu madaniyatlarda asosiy e'tibor erda bilim qobiliyatlari va akademik tayyorgarlikka qaratiladi. Qo'shma Shtatlar yoki Evropa mamlakatlari kabi G'arb madaniyatlarida ota-onalar ko'pincha bolalarning ta'limi va rivojlanishi uchun rasmiy maktabgacha ta'lim muassasalariga tayanadilar. Ular professional o'qituvchilar uyda mavjud bo'lmagan keng ko'lamli ta'lim imkoniyatlarini ta'minlay olishiga ishonishlari mumkin. Ushbu madaniyatlardagi ota-onalar odatda maktabgacha ta'lim muassasalaridan ijtimoiy va hissiy ko'nikmalar va akademik bilimlarni o'z ichiga olgan turli sohalarda ta'lim berishlarini kutishadi. Hind yoki Afrika kabi ba'zi madaniyatlarda ota-onalarning bolalar ta'limidagi ishtiroki ko'proq ijtimoiylashuv va tarbiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ota-onalar ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga, bolalarga jamiyatda xulq-atvor qoidalarini o'rgatish, kattalarga hurmat va o'z jamoalarining an'analarini o'rgatishlariga katta e'tibor berishadi. Bu madaniyatlarda bolalar ta'lim-tarbiyasida jamiyat va o'zaro yordamning ahamiyati muhim o'rin tutadi. Turli madaniyatlarda ota-onalar o'z farzandlarining ta'limdagi rolini boshqacha qabul qilishlari mumkin [1].

Masalan, ayrim jamiyatlarda ota-onalar o'zlarini farzandlarining asosiy “ustozlari” deb bilishadi va ularning ta'lim-tarbiyasiga katta mas'uliyatni his qilishadi. Boshqa madaniyatlarda ota-onalarning roli ta'limga kamroq e'tibor qaratishi va asosiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ota-onalarning erda bolalik ta'limida ishtirok etishiga diniy va madaniy jihatlarning ta'siri ham e'tiborga olinishi kerak. Ba'zi madaniyatlarda, masalan, islom mamlakatlarida yoki kuchli xristian an'analariga ega bo'lgan mamlakatlarda diniy urf-odatlar va urf-odatlar bolalarni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar erda bolalik davridagi ta'limdan diniy qadriyatlar va bilimlarni berish va farzandlarini o'z madaniyati e'tiqodlari asosida tarbiyalash uchun foydalanishlari mumkin.

Erta bolalik davridagi ta'limda ota-onalarning roli ham jinsga qarab sezilarli darajada aniqlanishi mumkin. Ba'zi madaniyatlarda ona va ota o'rtasida majburiyatlarning aniq taqsimlanishi mavjud. Masalan, ba'zi jamiyatlarda onalar farzandlarining erda ta'lim-tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanishlari, otalar esa tarbiyaning boshqa jihatlari ko'proq e'tibor berishlari mumkin. Ushbu jihat ota-onalarning erda bolalik ta'limidagi ishtirokini turli madaniyatlarda tahlil qilishda muhim bo'lishi mumkin. Ota-onalarning erda bolalik ta'limida ishtirok etishiga ta'sir qiluvchi muhim omil - bu ota-onalarni qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi. Ba'zi madaniyatlar ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash va o'qitishda yordam berish uchun keng qamrovli manbalar va dasturlarni taqdim etadi. Bunday dasturlarga o'qituvchilar bilan maslahatlar, ota-onalar kurslari va yordam guruhlari kiradi. Boshqa madaniyatlarda yordam kamroq mavjud yoki tuzilgan bo'lishi mumkin.

Hozirgi ko'p madaniyatli dunyoda ota-onalarning erta bolalik ta'limida ishtirok etishiga bo'lgan yondashuvlardagi farqlarni tushunish madaniyatlar bo'yicha tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu qiyosiy tahlil madaniy xususiyatlar, diniy va ijtimoiy an'analar ota-onalarning bolalarni tarbiyalashdagi roliga qanday ta'sir qilishini ko'rishga imkon beradi. Shuningdek, u erta bolalar ta'limi dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda madaniy kontekstni hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi. Oxir oqibat, ota-onalarning erta bolalik davridagi ta'limdagi roli madaniy va ijtimoiy kontekst bilan chambarchas bog'liq. Turli madaniyatlarda ota-onalarning bolalar ta'limiga jalb etilishiga yondashuvlardagi farqlarni tushunish o'qituvchilar va ota-onalarga bolalarning o'ziga xos madaniy kontekstida rivojlanishini yaxshiroq tushunish va qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Maktabgacha ta'limda ota-onalarning rolini qiyosiy tahlil qilishning yana bir muhim jihati - bu bolalar avtonomiyasiga bo'lgan munosabatdir. Ba'zi madaniyatlarda erta yoshdan boshlab avtonomiya va mustaqillikni rivojlantirishga urg'u berilishi mumkin. Bunday madaniyatdagi ota-onalar o'z qarorlarini qo'llab-quvvatlash va ularni mustaqil bo'lishga undash orqali bolalarni atrofda dunyoni mustaqil ravishda o'rganishga undashlari mumkin. Biroq, boshqa madaniyatlarda, itoatkorlik va hokimiyatni hurmat qilish kabi an'anaviy qadriyatlar bolalarning avtonomiya rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu madaniyatdagi ota-onalar bolalarda individual avtonomiyani rivojlantirishga emas, balki kattalarga bo'ysunish va hokimiyatni hurmat qilishga ko'proq e'tibor berishlari mumkin. Bundan tashqari, ta'lim qadriyatlari tizimidagi farqlar ota-onalarning maktabgacha ta'limdagi roliga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi madaniyatlar ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirishga ko'proq ahamiyat berishlari mumkin, boshqa madaniyatlarda esa an'anaviy bilim va qadriyatlarni saqlash va uzatishga e'tibor qaratilishi mumkin. Natijada, turli madaniyatdagi ota-onalar maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim va rivojlanishiga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu farqlarni tushunish ta'lim dasturlari va ota-onalarni jalb qilish yondashuvlarini muayyan madaniy kontekstlarga yaxshiroq moslashtirishga imkon beradi, bu esa bolaning yanada samarali va uyg'un rivojlanishiga olib keladi. Maktabgacha ta'limda ota-onalarning roliga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil - bu iqtisodiy jihatlar va ta'lim resurslarining mavjudligi. Ba'zi madaniyatlarda maktabgacha ta'limning yuqori xarajatlari ko'plab oilalar uchun, ayniqsa, iqtisodiy rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarda qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin. Bunday hollarda ota-onalar ta'limning muqobil shakllariga, masalan, uyda ta'lim yoki jamoat ta'lim dasturlariga tayanishga majbur bo'lishi mumkin. Rivojlangan ta'lim tizimi va maktabgacha ta'lim davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan mamlakatlarda ota-onalar o'zlarining qadriyatlari va e'tiqodlariga mos keladigan ta'lim muassasalari va dasturlarini tanlashda ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin. Biroq, bu mamlakatlarda ham iqtisodiy cheklolvar ota-onalarning ta'limdagi ishtirokiga ta'sir qilishi mumkin, masalan, ish yoki boshqa majburiyatlar tufayli vaqt etishmasligi. Texnologiyaning rivojlanishi va Internetning mavjudligi bilan ota-onalar farzandlarining ta'limida ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlarga ega. Onlayn resurslar, ta'lim ilovalari va masofaviy ta'lim dasturlari tobora ommalashib bormoqda va ular ota-onalarga yashash joyidan yoki an'anaviy ta'lim muassasalari mavjudligidan qat'i nazar, ta'lim jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Zamonaviy dunyoda tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy sharoitlar ota-onalardan bolalarni tarbiyalash va o'qitishga yondashuvlarini moslashtirishni talab qilishi mumkin. Misol uchun, globallashtirish va migratsiya sharoitida oilalar madaniy an'analarni saqlab qolish va bolalarning yangi muhitga moslashishini ta'minlash muammosiga duch kelishi mumkin. Bunday hollarda ota-onalar o'z jamiyatining qadriyatlari va o'ziga xosligini etkazishda asosiy rol o'ynashi mumkin. Erta yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning roli madaniy, iqtisodiy, texnologik

va ijtimoiy omillarga juda bog'liq bo'lgan murakkab va ko'p qirrali hodisadir. Ushbu farqlarni tushunish turli madaniy kontekstlarda oilalarning turli ehtiyojlarini qondiradigan yanada moslashuvchan va moslashtirilgan ta'lim dasturlarini yaratishga imkon beradi[2].

Bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solish murakkab va ko'p qirrali masala bo'lib, erta bolalik ta'limiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. U litsenziyalash, sifat standartlari, sog'liq va xavfsizlik talablari, xodimlarning malakasi, o'quv dasturi bo'yicha ko'rsatmalar va moliyalashtirish mexanizmlari kabi turli jihatlarni o'z ichiga oladi. Kichik yoshdagi bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solishning asosiy negizlari bolalarning farovonligini himoya qilish, ularning rivojlanishi va o'qishini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, bolalar parvarishi bo'yicha provayderlarning javobgarligi va samaradorligini ta'minlashdir. Biroq, bu bolalarni parvarish qilish bo'yicha tartibga solishning amalga oshirilishi va ta'siri kontekstga, muhitga va manfaatdor tomonlarga qarab katta farq qiladi. Bolalarni parvarish qilishni tartibga solishning erta bolalik ta'limiga ta'siriga ta'sir qiluvchi asosiy omillardandir[3].

Dunyoning turli mamlakatlar va mintaqalarda bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solish bo'yicha turli xil yondashuvlar mavjud: minimaldan keng qamrovligacha, ixtiyoriydan majburiyigacha. Tartibga solish darajasi va ko'lami oilalar uchun bolalarni parvarish qilish imkoniyatlarining mavjudligi, arzonligi, arzonligi va xilma-xilligiga hamda bolalar uchun erta ta'lim sifati va natijalariga ta'sir qiladi. O'rnak uchun, Shvetsiya va Frantsiya kabi ba'zi mamlakatlarda bolalarga g'amxo'rlik davlat tomonidan yuqori darajada tartibga solinadi va subsidiyalanadi, buning natijasida universal qamrov, yuqori sifat va teng foydalanish imkoniyati mavjud. Amerika Ko'shma Shtatlarida va Avstraliya kabi boshqa davlatlarda bolalarga g'amxo'rlik ko'p jihatdan bozorga asoslangan va federal, shtat va hukumatlar tomonidan tartibga solinadi, natijada turli xil sifat, cheklangan mavjudlik va tengsizlikka olib keladi. Normativ muvofiqlik va integratsiya. Bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solish ko'pincha hukumat darajalari, sektorlar va provayderlar turlari bo'yicha tarqoq va nomuvofiqdir. Bu manfaatdor tomonlar o'rtasida muvofiqlashtirish, hamkorlik va aloqa o'rnatish, shuningdek, bolalarni parvarish qilish sifati va natijalarini monitoring qilish, baholash va yaxshilash uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Normativ muvofiqlik va integratsiya bola parvarishi sohasidagi tartibga solishning ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar va mehnat kabi erta yoshdagi ta'limga ta'sir ko'rsatadigan boshqa siyosat va tizimlar bilan qanchalik izchil va izchilligini anglatadi. Masalan, Yangi Zelandiya va Norvegiya kabi ba'zi mamlakatlarda bolalarni parvarish qilish bo'yicha qoidalar ta'lim tizimiga moslashtirilgan va integratsiyalashgan bo'lib, bu bolalarning tug'ilishdan maktab yoshigacha o'qishining uzluksiz o'tishini va uzluksizligini ta'minlaydi. Kanada va Buyuk Britaniya kabi boshqa mamlakatlarda bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solish alohida va ta'lim tizimidan ajralib turadi, bu bolalarning turli bosqichlarida va turli sharoitlarda ta'lim olishida bo'shliqlar va bo'shliqlarni keltirib chiqaradi. Manfaatdor tomonlarning ishtiroki va vakolatlarini kengaytirish. Bolalarga g'amxo'rlik qilishni tartibga solish siyosatchilar, tartibga soluvchilar, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, o'qituvchilar, ota-onalar va bolalar kabi ko'plab manfaatdor tomonlarni o'z ichiga oladi, ular turli rollar, mas'uliyatlar, qiziqishlar va istiqbollarga ega. Manfaatdor tomonlarning ishtiroki va vakolatlarini kengaytirish bolalarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha tartibga solish qanchalik darajada mos kelishini va undan ta'sirlanganlarning ehtiyojlari, afzalliklari va ovozlarni hisobga olishini anglatadi[4].

Misol uchun, Daniya va Finlyandiya kabi ba'zi mamlakatlarda bolalarni parvarish qilishni tartibga solish ishtirokchi va demokratik yondashuvga asoslangan bo'lib, unda manfaatdor tomonlar bolalarni parvarish qilish siyosati va amaliyotlarini ishlab chiqish, amalga oshirish va

baholashda faol ishtirok etadilar. Xitoy va Hindiston kabi boshqa mamlakatlarda bolalarni parvarish qilishni tartibga solish yuqoridan pastga va avtoritar yondashuvga asoslanadi, bunda manfaatdor tomonlar bolalarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha qarorlar qabul qilish va boshqarishda cheklangan yoki umuman so'z bildirmaydilar. Bu omillar bolalarga g'amxo'rlikni tartibga solishning erta yoshdagi ta'lim uchun nima uchun muhimligini ko'rsatadi, chunki u dastlabki yillarda bolalar, oilalar va o'qituvchilarning sharoitlari, imkoniyatlari va tajribasini shakllantiradi. Bolalarni parvarish qilishni tartibga solishning murakkabliklari va nuanalarini tushunib, biz turli tartibga solish modellari va amaliyotlarining kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlari va qiyinchiliklarini yaxshiroq aniqlashimiz va erta bolalik davridagi ta'lim sifati va tengligini oshirish yo'llarini o'rganishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Н.А. Баранникова «О мальчишках и девочках, а так же их родителях» Методическое пособие Москва, Творческий центр СФЕРА, 2012г.
2. Бороздина Г.В. Психология и педагогика. Учебник для вузов и ссузов. Гриф МО. год: 2011.
3. ÖNDER, A., Unutkan-POLAT, Ö. (2007). Mısır'ı Ülke ve Kültür Olarak 5-6 Yaş Çocuklarına Tanıtan Eğitim Programının Etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 27-35
4. KILIÇ, Ö. Ö., GÜLEÇ, H., GENÇ, S. Z. (2014: 8). “ Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarının Coğrafi Kavramları İçermesi Yönünden İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1) 35-52.